

A COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA (CAA) COMO UM RECURSO DE ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15199388

Taili Cristini Rosa¹

¹Mestranda em Educação – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – ProPEd/UERJ

E-mail: tailirosa.paa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2862318137062607>

Patrícia Cavalcante²

²Mestranda em Educação – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – ProPEd/UERJ

E-mail: patyroque39085@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1321820501347292>

Suzanli Estef³

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ

E-mail: profsuzanli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5103676278019238>

RESUMO

Com demandas de promoção à acessibilidade educacional, o presente artigo objetiva trazer uma reflexão sobre o uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) como instrumento no processo de avaliação, a partir do conceito da Avaliação Interativa (AVI) e o protocolo de Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA). Com base na pesquisa-ação que articula a pesquisa e ações pedagógicas dentro de um equacionamento realista, foi possível analisar o uso das CAA dentro de processos avaliativos de alunos com Necessidades Específicas de Comunicação. Considerando a importância da acessibilidade e inclusão e à necessidade de transformações nos processos avaliativos que garantam que todos os alunos possam demonstrar suas habilidades e aprendizados, o conceito da Avaliação Interativa (AVI) é uma ferramenta flexível e adaptativa que enfoca as potencialidades individuais. Nesse sentido, o uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa como recurso de acessibilidade comunicacional, alinhado ao Planejamento de Acessibilidade na Avaliação mostram-se instrumentos fundamentais para promover uma avaliação eficaz de alunos que apresentam necessidade de diferenciação no ensino. Outrossim, a necessidade sobre mudanças nos processos avaliativos é necessária para contemplar alunos com barreiras complexas de comunicação e demonstra-se urgente repensar as práticas educacionais para garantir que todos os estudantes tenham a oportunidade de expressar seu aprendizado de maneira justa e equitativa.

Palavras-chave: Acessibilidade, Comunicação Aumentativa e Alternativa, Inclusão, Avaliação.

1. INTRODUÇÃO

A linguagem, como fenômeno social, desempenha um papel central no desenvolvimento humano. Ela não apenas facilita a comunicação, mas também é fundamental para a construção da identidade, a interação social e a aprendizagem ao longo da vida. Embora a fala seja a forma

mais comum de linguagem, existem outras maneiras de comunicação, tais como a língua de sinais, a escrita, além de sistemas e recursos alternativos que complementam ou substituem a linguagem oral.

Entre os diversos sistemas e recursos alternativos existentes, destaca-se a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA)¹, “que refere-se a um ou mais recursos gráficos visuais e/ou gestuais que complementam ou substituem a linguagem oral comprometida ou ausente” (WALTER; NETTO; NUNES, 2013, p. 146).

Com a crescente presença de alunos com dificuldades na comunicação oral nas salas de aula, torna-se essencial a elaboração de estratégias que promovam a interação desses alunos. A incorporação de recursos visuais no planejamento pedagógico amplia as possibilidades de construção de significados, permitindo que a comunicação ocorra por meio de gestos, símbolos e expressões faciais.

Nesse sentido, a CAA possibilita a comunicação entre indivíduos que apresentam barreiras transitórias ou permanentes na oralidade ou que estejam em fase de aquisição da linguagem, como, por exemplo, crianças pré-escolares.

Portanto, o presente artigo apresenta o Planejamento de Acessibilidade na Avaliação - PAA como um protocolo eficaz para a implementação da CAA como recurso de acessibilidade indispensável a alunos que enfrentam barreiras comunicacionais ou que estão em processo de desenvolvimento da fala.

O Planejamento de Acessibilidade na Avaliação é um documento orientador elaborado e validado por Estef (2023), descrito pela referida autora como um “instrumento pedagógico para auxiliar o corpo docente a tornar os processos de avaliação acessíveis, potencializando e desenvolvendo as habilidades dos alunos com Deficiência, TEA e Altas Habilidades” (ESTEF, 2024, p.17).

À luz dos estudos de MOREIRA e WALTER (2024, p. 14), pode-se esclarecer que “os sistemas gráficos de comunicação alternativa podem ser usados em conjunto com outros recursos e modalidades de comunicação, tais como a fala”.

MOREIRA (2021, p.71) já havia mencionado, em estudo anterior, a ideia de que “a comunicação pode ser recebida pelos canais visuais, auditivos, olfativo, táteis e pela

¹ *Augmentative and Alternative Communication* é o termo internacionalmente encontrado para se referir ao campo. No Brasil, as traduções realizadas ao longo do tempo incluem os termos: 1 - Comunicação Ampliada e Alternativa; 2 - Comunicação Suplementar e Alternativa; 3 - Comunicação Aumentativa e Alternativa ou; 4 - Comunicação Alternativa. No artigo, optamos pelo uso de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA). ISAAC BRASIL. Cartilha CAA. 2022. E-book. Disponível em: <https://www.isaacbrasil.org.br/uploads/9/7/5/4/97548634/cartilhacaafinalsab.pdf>.

combinação dessas modalidades”.

Sendo assim, é importante salientar que todos os indivíduos podem se beneficiar do uso do CAA como recurso de acessibilidade na avaliação, atuando em consonância com a perspectiva de aprendizagem preconizada pelo Desenho Universal da Aprendizagem (DUA).

Em face dos argumentos apresentados, o artigo contribui com subsídios valiosos para a aplicação da CAA estruturada e orientada pelo Planejamento de Acessibilidade na Avaliação, potencializando a eliminação das barreiras comunicacionais e favorecendo a participação ativa e a inclusão de alunos com Necessidades Complexas de Comunicação².

2. O PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO (PAA)

O Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA) baseia-se na lógica da Avaliação Interativa (AVI) (Estef, 2023)³ como ferramenta imprescindível para a garantia de permanência do aluno no ambiente escolar, independentemente de suas especificidades, pois, ao acessibilizar o cenário avaliativo, este se torna um processo emancipatório, justo e equitativo.

Sob a égide do conceito, a avaliação Interativa (AVI) traz luz à acessibilidade nas diversidades de saberes, tendo como ponto de partida as necessidades e potencialidades dos estudantes com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades. Destarte, por meio de novas concepções, surge, uma efetiva e inclusiva avaliação da aprendizagem, estabelecendo paralelos com sua própria evolução e refinando processos de forma personalizada.

Assim, sendo o PAA um instrumento pedagógico dinâmico e contínuo, sua relevância é expressa no âmbito educacional quando tem-se que os processos de ensino e aprendizagem estão intrínsecos aos contextos avaliativos e, mais ainda, quando compreende-se que a permanência e evolução de saberes do aluno está indissociavelmente atrelado ao seu sucesso, ou não, nessas avaliações. Ou seja, diretamente ligado às práticas docentes, ao currículo e à toda organização escolar.

O PAA constitui um planejamento estratégico e objetivo, destinado à construção de um

² Necessidades Complexas de Comunicação trata-se de um termo amplamente utilizado no campo da **Comunicação Alternativa e Aumentativa** para descrever as necessidades comunicativas de indivíduos com deficiências severas e múltiplas, que apresentam dificuldades tanto na comunicação verbal quanto não verbal.

³ Para mais informações sobre Avaliação Interativa - AVI e como aplicá-la no Planejamento de Acessibilidade na Avaliação - PAA, consulte o e-book **Documento norteador para implementação do Planejamento de Acessibilidade na Avaliação - PAA: primeiros passos**. Disponível em: <<https://doi.org/10.22533/at.ed.625240805>>.

percurso acessível e inclusivo para o processo avaliativo do estudante e à evidência do aprendizado, levando em consideração a personalização das etapas.

Figura 1 – Objetivos do PAA – Planejamento de acessibilidade na Avaliação

Fonte: Estef, 2024

Não obstante, é válido pontuar que o PAA é um instrumento que considera as etapas de ensino, por permearem de igual modo a avaliação da aprendizagem, mas é específico para construir e registrar as avaliações e atividades avaliativas. Por isso, diferencia-se do Plano Educacional Individualizado (PEI), que baseia-se em estruturar e envolver todo o processo de escolarização e aprendizagem dos alunos. Em virtude disso, o PAA poderá compor o PEI, abordando precisamente o processo avaliativo como a finalidade dos objetivos gerais de ensino, mas não o substituir.

Quadro 1 – Quadro comparativo entre o PEI e o PAA

Planejamento Educacional Individualizado (PEI)	Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA)	Pontos em comum PEI e o PAA
<ul style="list-style-type: none"> - É uma estratégia pedagógica no formato de um vasto documento que se relaciona com toda vida escolar do aluno (estratégia, recurso, resultado), com enfoque específico na educação; - Não necessita do PAA para execução; - O professor é o profissional chave responsável pela elaboração do PEI em colaboração com a família, porém precisa da participação de todos os docentes e profissionais que atuam com o aluno; - Deve incluir todas as áreas a serem trabalhadas pelo estudante; 	<ul style="list-style-type: none"> - É uma estratégia pedagógica no formato de um documento pedagógico com objetivo de tornar o processo de avaliação acessível ao estudante, registrando uma aprendizagem fidedigna e direcionando as práticas docentes; - Está estreitamente relacionado ao PEI, pois precisa acompanhar o histórico escolar do aluno; - Trabalho em conjunto entre o corpo docente envolvidos com o estudante e a família; - Inclui objetivos específicos para um determinado período; 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudante no centro do processo; - Podem ser dirigidos a todos os alunos ou para aqueles com deficiência; - Necessita de revisão constante de acordo com os resultados e progressos dos educandos; - Uso de terminologias claras para o entendimento, em especial, do alunado e suas famílias; - A construção dos planos individualizados é feita de

- Documento elaborado em todos os níveis de ensino.	- Deve ser levando em conta os objetivos educacionais e/ou sociais traçados para o aluno.	forma colaborativa com os envolvidos.
---	---	---------------------------------------

Fonte: Estef, 2024

O PAA deve seguir em todas as modalidades e níveis de ensino, de acordo com as metas elaboradas para esse planejamento. Ademais, é imprescindível percorrer sobre um período de reavaliação, seguindo um ciclo de acompanhamento e resultados, direcionando assim, as práticas pedagógicas e avaliativas inclusivas, acessíveis e necessárias, de fato, para o estudante. Deve-se, ainda, preenchê-lo dentro do tempo de cada etapa, e, assim, ao final do período estabelecido seu preenchimento deverá ter sido gradativo, mas total.

Outrossim, o que deve-se destacar, é a escolha dos recursos de acessibilidade adequados, que garantam ao estudante um processo de aprendizado eficaz e, por conseguinte, uma avaliação bem-sucedida. Assim, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) pode, e deve, ser utilizada como recurso pedagógico de acessibilidade, a fim de assegurar uma avaliação inclusiva, assertiva e emancipatória.

3. AVALIAÇÃO INTERATIVA: BASE PARA O PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO

A concepção de avaliação apresentada é crucial para os processos educacionais inclusivos, especialmente para os alunos que necessitam de estratégias específicas e recursos de acessibilidade no seu processo pedagógico.

A AVI desempenha um papel fundamental no PAA, pois leva em consideração as particularidades de cada indivíduo, incentiva a interação constante entre professores e alunos e pode ser ajustada durante todo o processo, pois apresenta propostas flexíveis que priorizam as competências, obstáculos e estilos de aprendizagem do aluno.

Podemos considerá-la como um fator de acessibilidade, uma vez que favorece a organização de um processo avaliativo acessível, o feedback constante do processo e indica as possíveis necessidades de replanejamento das ações. A AVI permite ajustes e adaptações em tempo real das estratégias pedagógicas, uma vez que considera as diversas formas de expressar o conhecimento na busca pelo aprendizado.

Segundo Estef (2024), a concepção de AVI “não está focada no produto final, na nota

ou no conceito, mas no desenvolvimento processual do estudante”. No quadro abaixo, elaborado pela mesma autora, podemos observar os três pilares que fundamentam a metodologia da AVI, fortalecendo a interação entre educadores e alunos.

Figura 2 - AVI – Avaliação Interativa

Fonte: Estef, 2024

Tal abordagem, quando associada ao protocolo de Planejamento da Acessibilidade na Avaliação (PAA), se complementa e forma um potente e integrado instrumento para a promoção da acessibilidade, sendo a AVI a metodologia avaliativa e o (PAA), o protocolo onde são registradas as ações pedagógicas que direcionam para o aprendizado inclusivo e equitativo dos alunos, especialmente no caso das pessoas com Necessidades Complexas de Comunicação, foco específico deste artigo.

4. RECURSOS DE ACESSIBILIDADE DENTRO DA PERSPECTIVA INCLUSIVA

A acessibilidade dentro do contexto da educação inclusiva tem como objetivo assegurar que qualquer estudante, independentemente de suas necessidades educacionais específicas, tenha as mesmas oportunidades de participar efetivamente do processo de ensino e aprendizagem, garantindo também, seu direito de ser avaliado justa e assertivamente. Nesse contexto, torna-se crucial a adoção de recursos de acessibilidade que permitam a inclusão nesse processo e atenda às diversidades do alunado. Esses recursos são essenciais para a transposição das barreiras educacionais, promovendo a plena participação e independência de todos os alunos.

Os recursos de acessibilidade são ferramentas e práticas que facilitam ao estudante o acesso ao conteúdo educacional, a participação nas atividades propostas e a avaliação do aprendizado, garantindo que suas dificuldades e necessidades não sejam obstáculos para a educação. Assim, a acessibilidade na educação envolve desde novas estratégias físicas no ambiente escolar até o uso de tecnologias assistivas, que buscam promover a inclusão de forma mais equitativa.

O ajuste do conteúdo pedagógico é uma das bases desse panorama e pode incluir ajustes no formato do material didático, como livros e avaliações, objetivando torná-los mais acessíveis à alunos com deficiências visuais, auditivas ou cognitivas. Em alguns exemplos de modificação, estão a tradução de textos para Libras (Língua Brasileira de Sinais), a disponibilização de audiobooks ou o uso de softwares educativos com recursos de leitura em voz alta. Essas novas tecnologias e métodos garantem o acesso ao conteúdo à todos os estudantes.

Ademais, estratégias como o uso de legendas, recursos que ampliem textos ou ferramentas que facilitem a escrita são essenciais para estudantes com deficiências auditivas ou motoras. A tecnologia desempenha um papel fundamental nesse cenário, oferecendo uma série de soluções que podem ser aplicadas tanto em dispositivos móveis quanto em computadores, facilitando a comunicação e o aprendizado de maneira interativa e inclusiva.

Dentro dos recursos de acessibilidade, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) revela-se como um instrumento primordial para estabelecer que estudantes que enfrentam barreiras na comunicação possam se expressar e participar ativamente do ambiente escolar. A CAA envolve o uso de sistemas e tecnologias que ajudam a substituir ou complementar a fala, seja por meio de símbolos, gestos ou dispositivos tecnológicos como tablets ou softwares de comunicação.

Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, síndromes genéticas, transtornos globais do desenvolvimento ou outras condições que impactam suas habilidades de comunicação, podem ser assistidos diretamente por essas ferramentas. A CAA não só promove a interação social e a participação no ambiente escolar, como também contribui para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo do estudante, permitindo-lhe expressar suas ideias e necessidades de maneira clara e efetiva, aumentando, assim, sua autoconfiança e explorando suas potencialidades gradativamente.

Esses recursos não são apenas adaptativos, mas também essenciais para a propiciação de um ambiente de aprendizagem mais acessível e inclusivo, onde cada aluno tem a oportunidade de se expressar, interagir, desenvolver suas habilidades conforme seu ritmo e ser

parte “do todo” educacional. Entretanto, apesar dos avanços na implementação de recursos de acessibilidade, alguns desafios significativos ainda são trilhados no caminho para a efetiva inclusão, destacando-se nestes, a capacitação adequada para os educadores, a falta de materiais acessíveis e a resistência à adoção de tecnologias assistivas em algumas instituições de ensino.

A capacitação contínua dos docentes é essencial para que se possa identificar as necessidades específicas dos alunos e aplicar as mudanças necessárias no processo de inclusão. Além disso, apoiar-se em políticas públicas é fundamental para assegurar que os recursos de acessibilidade sejam disponibilizados de forma adequada nas instituições, permitindo que todos os alunos possam usufruir dessas ferramentas e recursos.

A adoção dessas estratégias e ferramentas, como a CAA, é uma forma de promover uma educação mais equitativa, onde as diferenças são reconhecidas e respeitadas, mas não se tornam obstáculos para a aprendizagem. Portanto, a verdadeira inclusão educacional depende da constante mudança de paradigma e evolução dos métodos pedagógicos, da criação de ambientes mais acessíveis, da colaboração entre educadores, familiares e profissionais de apoio e da qualificação dos profissionais. Assim, ao integrar recursos de acessibilidade nas práticas pedagógicas, é possível promover uma educação que atenda à diversidade e ofereça a todos os alunos oportunidades equitativas de aprendizado, crescimento e desenvolvimento.

5. COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA: CONCEITOS E APLICAÇÕES

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) é uma das áreas da Tecnologia Assistiva destinada ao atendimento de indivíduos com dificuldades na oralidade e/ou escrita funcional. Na vertente aumentativa da fala, a CAA oferece formas de complementar a comunicação oral, como a utilização de pranchas com imagens ou dispositivos eletrônicos. Já a vertente alternativa envolve a substituição total ou parcial da fala, recorrendo a métodos não verbais como gestos, símbolos ou escrita.

Para Schirmer (2005), a CAA:

É uma das áreas da TA que atende pessoas sem fala ou escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade de falar e/ou escrever. Busca, então, através da valorização de todas as formas expressivas do sujeito e da construção de recursos próprios desta metodologia, construir e ampliar sua via de expressão e compreensão. SCHIRMER (2005, p.89)

Diante dessa conceituação, é importante ressaltar que o objetivo da CAA transcende a comunicação, Ela se configura também como um meio de incentivo ao protagonismo dos

sujeitos que a utilizam, permitindo-lhes a possibilidade de interação social, o reconhecimento de suas ideias e a participação plena nos grupos sociais em que estão inseridos.

A visão de Walter, Netto e Nunes (2013), reforça essa perspectiva ao afirmar que a CAA:

Engloba aspectos muito mais importantes do que simplesmente o uso de recursos eletrônicos ou pranchas, contendo figuras ou pictogramas, pois necessita de interlocutores atentos e interessados em se comunicar com a pessoa não verbal. (WALTER; NETTO; NUNES, 2013, p. 146)

Esse protagonismo é igualmente relevante no contexto do autismo, como aponta Glennen (1997, apud WALTER; NETTO; NUNES, 2013), ao observar que uma parcela significativa das pessoas só conseguem desenvolver alguma forma de comunicação, quando expostos a outras modalidades de linguagem não verbal, possibilitando a substituição ou suplementação dos padrões comunicativos existentes. Essa condição, entretanto, pode ser uma realidade para todos os indivíduos com Necessidades Complexas de Comunicação.

Schirmer (2007) corrobora essa reflexão ao afirmar que “a introdução do CAA deve acontecer sempre que houver um distanciamento entre a capacidade compreensiva e expressiva de um sujeito”.

Essa afirmação reforça a ideia de que a CAA se torna essencial sempre que existe uma lacuna entre a capacidade do indivíduo de compreender e de se expressar, sendo uma ferramenta fundamental para a comunicação.

A partir do modelo biopsicossocial da deficiência, percebe-se que a mesma não é apenas uma limitação do indivíduo, mas um produto da interação entre ele e as dificuldades apresentadas. Esse entendimento reafirma a CAA como um conjunto de estratégias, sistemas e tecnologias que promovem a inclusão e a equidade, permitindo a participação ativa das pessoas com Necessidades Complexas de Comunicação.

Os principais símbolos da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) incluem gestos, fotografias, ilustrações, pictogramas, sinais e palavras escritas. Esses símbolos podem ser organizados por meio de diferentes recursos. No Brasil, há diversas plataformas que disponibilizam amplos acervos de símbolos e recursos voltados para a implementação da CAA.

Os recursos podem ser desenvolvidos com materiais de Baixa Tecnologia, como velcros, ímãs, placas de diferentes composições para fixação dos símbolos e pastas de variados formatos. Alternativamente, podem ser estruturados com o suporte de dispositivos de Alta Tecnologia, como computadores, tablets, softwares, aplicativos, acionadores de rastreamento ocular ou sintetizadores de voz.

Independentemente dos símbolos, recursos, técnicas ou estratégias empregados, o propósito central dessa essencial Tecnologia Assistiva é promover a interação e a comunicação eficaz de indivíduos com Necessidades Complexas de Comunicação.

6. METODOLOGIA PESQUISA-AÇÃO: AÇÕES ENTRE A CAA E O PAA - A RELEVÂNCIA DO RECURSO PARA A ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO

A implementação da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) e do Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA) nas práticas educacionais representa avanço significativo para a qualidade e na promoção de uma educação verdadeira e efetivamente inclusiva. Ao passo que a CAA oferece aos alunos com barreiras comunicacionais os meios necessários para expressarem-se e interagirem com o meio ao qual participam, o PAA assegura que as avaliações sejam elaboradas e objetivadas às suas potencialidades, permitindo que demonstrem seus saberes e habilidades com êxito.

A título de exemplo, um aluno com TEA que utiliza um dispositivo de CAA para se comunicar, pode necessitar de mudanças específicas em suas avaliações. Com a aplicação do PAA, o docente tem a oportunidade de planejar avaliações que considerem o uso desse dispositivo, trabalhando-o em todo o contexto educacional desse aluno, garantindo que o mesmo tenha a oportunidade de demonstrar seu aprendizado e desenvolvimento adequadamente.

Essa estratégia exige que o educador esteja em constante formação, estando preparado para identificar as necessidades específicas de cada aluno, implementando os recursos adequados e elaborando os Planejamentos de Acessibilidade na Avaliação eficazes. Não obstante, é notória a necessidade de haver um trabalho colaborativo entre professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais envolvidos no processo educativo desses alunos, assegurando uma rede de apoio que favoreça o pleno desenvolvimento dos estudantes.

Nesse sentido, considerando a metodologia Pesquisa-ação (segundo Thiollent, 2011⁴), quando pesquisadores participam para a transformação de situações, dentro de um equacionamento realista dos problemas educacionais, é possível alinhar os objetivos teóricos da pesquisa com ações práticas, afinadas com criação de novas possibilidades de ações que favoreçam transformações mais abrangentes.

⁴ Para aprofundamento da metodologia Pesquisa-ação consultar Thiollent, 2011; Lorenzi, 2021.

Ou seja, a pesquisa-ação proporciona a participação proativa do pesquisador que estabelecem canais de investigação e interação com os grupos, gerando mudanças coletivas nas representações, comportamentos e formas de ação.

Nesse sentido, na articulação entre pesquisa e ação, a adoção de recursos de acessibilidade, como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) e o Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA), é essencial para o desenvolvimento de uma educação inclusiva de qualidade. Esses instrumentos garantem que todos os estudantes, independentemente de suas deficiências e necessidades educacionais específicas, tenham acesso ao currículo, participem ativamente das atividades escolares e sejam avaliados de forma justa e equitativa.

Ao unir a CAA e o PAA na prática pedagógica, os educadores promovem uma educação mais inclusiva e acessível, valorizando a diversidade e assegurando que cada aluno possa alcançar seu potencial máximo. Essa perspectiva inclusiva beneficia a todos os alunos, enriquecendo a comunidade escolar, promovendo valores de respeito, empatia, trabalho colaborativo e gerando uma verdadeira cultura inclusiva ao redor do processo de ensino.

A seguir, com base metodológica da pesquisa-ação, expõe-se um protocolo de Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA) preenchido em todas as etapas de desenvolvimento, para que se tenha uma maior compreensão dos objetivos e resultados obtidos.

Figura 3: Planejamento de Acessibilidade na Avaliação

PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO - PAA	
1. Identificação do Estudante	
Nome: Lorrann Nunes	
Idade: 5 anos	
Ano de escolaridade: Pré II - Educação Infantil	
Atendimento Educacional Especializado (x) SIM () Não (x) Sala de recurso () Agente de apoio à inclusão () Bidocência () Outros _____	
2. Equipe Pedagógica	
Professora regente, Professora AEE, Agente de Apoio à Inclusão.	
3. Objetivos para avaliação	
Avaliar, utilizando como recurso a CAA: - A autonomia para a execução de atividades de rotina, como expor suas emoções, pedir ou opinar sobre algo. - A autonomia de comunicação com os demais colegas; - O reconhecimento dos numerais de 1 a 5.	

4. Conhecimento:
4.1 - Estudante Lorran tem o diagnóstico de TEA, realizado de forma precoce, antes de frequentar a escola. Apresenta dificuldades complexas de comunicação, expressando poucas palavras oralmente, que na maioria das vezes são pouco compreensíveis. Gosta de rotina e previsibilidade, evitando participar de atividades que não tenham sido previamente combinadas. O aluno costuma ignorar as solicitações e orientações dos docentes quando são transmitidas apenas de forma oral.
4.2 – Múltiplas formas de representar/expressar os conteúdos (Possibilidades que o aluno tem no seu processo de ensino e aprendizado) O aluno costuma se envolver com maior engajamento nas propostas que envolvem recursos visuais, como desenhos, pinturas, imagens e jogos. Também tem preferência por propostas que envolvem critérios de organização, como ordenação, seriação, etc.
5. Planificação (Colaboração – Interdisciplinaridade)
A Professora Regente e a Agente de Apoio à Inclusão irão realizar as atividades com os cartões de Comunicação Aumentativa e Alternativa elaborados pela Professora AEE. Na Sala de Recursos, o aluno também utilizará recursos e estratégias de cartões e aplicativos de CAA (Matraquinha, Expressia).
6. Intervenção
6.1 - Preliminar: Lorran não se comunica de forma verbal, recorrendo a gestos e desenhos para expressar suas ideias. Frequentemente, apresenta comportamentos disruptivos por não conseguir expressar suas emoções ou por apresentar rigidez cognitiva em relação à rotina da aula proposta pela professora. Gosta de organizar objetos, cartas e blocos lógicos de forma enfileirada ou seriada.
6.2 - Compreensiva (percurso pedagógico): Proposta a ser realizada durante o 1º bimestre: A Professora da Sala de Recursos, juntamente com a Professora Regente, será responsável pela elaboração de cartões ilustrados com imagens e palavras que representem diferentes momentos da rotina diária, expressões faciais, sentimentos e comunicação básica (exemplo: banheiro, água, dor, fome, etc.). Esses cartões serão utilizados como ferramentas de comunicação alternativa, com o objetivo de apoiar a compreensão e a expressão do aluno Lorran e dos demais colegas. A Professora promoverá rodas de conversa com a turma, apresentando os cartões, os quais farão parte integrante dos meios de comunicação da sala de aula. A cada dia, uma proposta será discutida com os alunos, com foco em um aspecto específico dos cartões, como a rotina do dia ou as emoções. Lorran será o responsável por organizar os cartões no varal da sala de aula, utilizando barbantes e pregadores, reforçando sua autonomia e participação na organização do ambiente escolar. A cada dia, a rotina será organizada de forma visual, por meio dos cartões, de modo que todos os alunos possam compreender o que acontecerá durante a aula. Os cartões de Expressões e Sentimentos, bem como os de Comunicação Básica, permanecerão disponíveis em sala, de forma que Lorran possa utilizá-los como suporte para identificar suas próprias emoções e as dos colegas, além de responder às necessidades básicas de comunicação, como fome, sede, dor, entre outras. Ao longo de todo o processo pedagógico, será incentivada a expressão verbal dos nomes dos cartões, estimulando a comunicação oral de Lorran e de seus colegas. Também serão trabalhadas habilidades importantes para essa fase escolar, como memória visual, reconhecimento semântico das palavras e a construção de conexões entre as palavras e suas representações.
6.3 - Transicional (Resultados da avaliação conforme os objetivos): Lorran apresentou menos episódios de desregulação emocional, aceitando as atividades propostas, uma vez que estas passaram a ser apresentadas no início da aula. Além disso, passou a se sentir mais compreendido em relação às suas emoções e necessidades básicas, demonstrando também comportamento empático em relação aos colegas.
7. Observações / apontamentos
O prazo de aplicação do protocolo será estendido por mais um bimestre, com os objetivos anteriores acrescidos de: estímulo orofacial para a repetição das palavras contidas nas cartas, identificação da letra inicial dessas palavras e comparação com a letra inicial dos nomes dos alunos da turma.
ESTEF, 2023

Fonte: Estef, 2024

7. DISCUSSÕES E REFLEXÕES

O artigo abordou a relevância da linguagem como fenômeno social e sua interligação com a inclusão educacional, destacando a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA)

como um recurso essencial para alunos com barreiras comunicacionais. Ainda, introduz o Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA) como um protocolo pedagógico estruturado para assegurar uma avaliação equitativa e acessível utilizando-se da CAA nesse processo.

Podemos considerar como reflexão central a importância da acessibilidade e inclusão e à necessidade de transformações nos processos avaliativos que garantam que todos os alunos possam demonstrar suas habilidades e aprendizados de maneira justa, trazendo, assim, o conceito da Avaliação Interativa (AVI) como uma ferramenta flexível e adaptativa que enfoca as potencialidades individuais, mas está em consonância com o todo, refletindo, também, no conceito do Desenho Universal na Aprendizagem (DUA).

É importante ressaltar como ponto essencial da discussão que o PEI e o PAA são elementos distintos, sendo o primeiro um planejamento individualizado, que considera as potencialidades do aluno, estabelece objetivos para a aprendizagem ao longo do processo educacional, traçando metas claras, estipulando recursos acessíveis e as estratégias que serão utilizadas para a avaliação desse planejamento. Já o PAA, é um protocolo orientador das práticas pedagógicas que devem ser executadas para que se avalie a efetividade das ações e recursos utilizados nesse processo, avaliando-se, ainda, os resultados alcançados pelo educando. Assim, o PAA destaca-se por ter em sua essência, uma avaliação que, apesar de objetiva, acontece gradativamente e deve seguir, como supracitado, um ciclo de acompanhamento e resultados, direcionando assim, as práticas pedagógicas e avaliativas inclusivas, acessíveis e necessárias, de fato, para o estudante.

A efetiva inclusão e a acessibilidade na avaliação estão diretamente ligadas à qualificação docente e ao trabalho colaborativo entre os profissionais que atuam nos ambientes escolares. Atualmente, as políticas públicas voltadas para a Educação Especial corroboram para o entendimento da necessidade de constante aperfeiçoamento docente que contribua para o cenário de acessibilidade e inclusão, sendo notada pelo aumento da oferta de cursos de extensão, aperfeiçoamento e incentivos financeiros que auxiliem no engajamento dos profissionais que atuam nesses espaços, à exemplo dos cursos de extensão produzidos pelas universidades públicas, sendo elas, principais responsáveis pela formação inicial e continuada dos docentes⁵.

⁵ Exemplo dessa oferta, é o curso de extensão “Acessibilidade para Avaliação na Perspectiva da Educação Inclusiva”, do Laboratório Universal de Pesquisas em Acessibilidade na Avaliação – LUPAA, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – EDU/UERJ.

A formação continuada dos professores é essencial para que estejam preparados para implementar estratégias eficazes, assegurando que os alunos participem, desenvolvam autonomia e permaneçam no ambiente educacional. Além disso, a colaboração entre docentes, famílias e equipe multidisciplinar promove um ambiente de aprendizado mais inclusivo e dinâmico. O compartilhamento de experiências e o planejamento em conjunto possibilitam a construção de práticas pedagógicas mais eficazes que fortalecem a acessibilidade, a equidade e a criação de uma cultura verdadeiramente inclusiva no ambiente escolar.

Portanto, a convergência entre CAA e PAA fortalece a inclusão ao garantir que a avaliação não seja apenas interacional e acessível, mas também condizente com as potencialidades dos alunos, promovendo um trabalho docente eficaz e um ambiente educacional justo.

Apesar dos avanços na implementação da acessibilidade, ainda existem desafios a serem superados, para além da falta de formação adequada dos docentes; a escassez de materiais, a resistência à adoção de novas tecnologias assistivas e a falta de atendimento multidisciplinar. Para mitigar essas barreiras, é necessário um contínuo investimento em capacitação, desenvolvimento de materiais acessíveis e a total implementação de políticas públicas que garantam recursos e suportes adequados às escolas e aos alunos.

Entretanto, deve-se salientar que a inclusão e a acessibilidade inicia-se dentro do espaço individual de atuação do profissional. Existem muitos recursos e práticas disponíveis e viáveis, tais como o PAA e a CAA, que podem ser exploradas e conhecidas, mas se não houver uma mudança de perspectiva do próprio ambiente de atuação, não haverá, de fato, inclusão.

CONCLUSÃO

O texto evidencia que a CAA e o PAA são instrumentos fundamentais para uma educação mais inclusiva e equitativa. A reflexão sobre a necessidade de mudanças dos processos avaliativos para contemplar alunos com barreiras complexas de comunicação demonstra a urgência de repensar as práticas educacionais para garantir que todos os estudantes tenham a oportunidade de expressar seu aprendizado de maneira justa.

Dessa forma, a combinação entre CAA, PAA e Avaliação Interativa (AVI) proporciona um ambiente de ensino e avaliação mais acessível, favorecendo a autonomia e o protagonismo dos alunos. O caminho para uma educação verdadeiramente inclusiva depende de mudanças estruturais, formação docente e um comprometimento coletivo com a equidade no ensino.

REFERÊNCIAS

ARASAAC. **Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa**. Disponível em: <<https://arasaac.org>>. Acesso em: 5 mar. 2025.

BERSCH, Rita e SCHIRMER, Carolina. **Tecnologia Assistiva no Processo Educacional. IN.: Ensaios Pedagógicos: Construindo Escolas Inclusivas**. Brasília: MEC/SEESP, 2005.

ESTEF, Suzanli. **Avaliação interativa: base para o planejamento de acessibilidade na avaliação**. CONEDU - Educação especial (Vol.3)... Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/119125>>. Acesso em: 03 mar. 2025.

ESTEF, Suzanli. **Documento norteador para implementação do Planejamento de Acessibilidade na Avaliação - PAA: primeiros passos**. Ponta Grossa: Atena, 2024. E-book. 49 p. ISBN 978-65-258-2562-5. Disponível em: <<https://doi.org/10.22533/at.ed.625240805>>. Acesso em: 02 mar. 2025.

ISAAC BRASIL. *Cartilha CAA*. 2022. E-book. Disponível em: <<https://www.isaacbrasil.org.br/uploads/9/7/5/4/97548634/cartilhacaafinalsab.pdf>>. Acesso em: 2 mar. 2025.

LORENZI, Gisele Maria Amim Caldas. **Pesquisa-ação: pesquisar, refletir, agir e transformar**. Curitiba: InterSaberes, 2021.

MOREIRA, Flavia Daniela dos Santos. **PACT: Programa de comunicação alternativa tátil para crianças com deficiência múltipla sensorial**. Rio de Janeiro: Instituto Benjamin Constant, 2021.

MOREIRA, Flavia Daniela dos Santos; WALTER, Cátia Crivelenti de Figueiredo. **Objetos de referência para crianças com deficiência múltipla sensorial visual**. Curitiba: CRV, 2024.

SCHIRMER, Carolina R.; BROWNING, Nádia; BERSCH, Rita; MACHADO, Rosângela. **Formação continuada a distância de professores para o atendimento educacional especializado: deficiência física**. Brasília, DF: SEESP / SEED / MEC, 2007.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa ação**. 18.ed. São Paulo: Cortez, 2011.

WALTER, Cátia Crivelenti de Figueiredo; NETTO, Márcia Mirian Ferreira Corrêa; NUNES, Leila Regina d'Oliveira de Paula. **A comunicação alternativa e a adaptação pedagógica no processo de inclusão de alunos com autismo**. In: GLAT, Rosana; PLETSCHE, Márcia Denise (Org.). **Estratégias educacionais diferenciadas para alunos com necessidades especiais**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. p. 143-155